

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
		Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
		Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
		O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
		"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
		Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
		Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
		Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
		O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
		Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
		Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
		Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
		Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
		Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
		Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
		O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
		Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
		Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
		Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
		Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
		Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
		Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna	550
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	553
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna	557
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna	561
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna	566
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	569
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna	573
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich	576
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna	582
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich	586
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna	591
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich	594
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna	599
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar	603
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna	606
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa	610
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna	614
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich	617
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна	619
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна	626
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова	628
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна	632
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.	635

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING AKT KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
 Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi
 "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrasida o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bo'yicha kompetentligini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonga integratsiya qilishdagi qiyinchiliklari, AKT kompetentligini rivojlantirish zarurati va samarali strategiyalari o'rganilgan. Eksperimental natijalar asosida o'qituvchilar uchun innovatsion ta'lim metodlarini qo'llash, malaka oshirish kurslarini takomillashtirish va interaktiv ta'lim muhitlarini yaratish bo'yicha takliflar berilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida AKT kompetentligini rivojlantirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli savodxonlik, pedagogik kompetentlik, interaktiv ta'lim, malaka oshirish, innovatsion metodlar, boshlang'ich ta'lim.

Abstract: This article examines the formation of ICT competence among primary school teachers. The study explores the challenges of integrating digital technologies into the educational process, the necessity of developing ICT competence, and effective strategies for its formation. Based on experimental results, recommendations are proposed for applying innovative teaching methods, improving professional development courses, and creating interactive learning environments. The findings contribute to enhancing the quality and effectiveness of education by developing ICT competence in the primary education system.

Key words: information and communication technologies, digital literacy, pedagogical competence, interactive learning, professional development, innovative methods, primary education.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования ИКТ-компетентности учителей начальных классов. В ходе исследования изучены трудности интеграции цифровых технологий в педагогический процесс, актуальность развития ИКТ-компетентности и эффективные стратегии её формирования. На основе экспериментальных результатов предложены рекомендации по применению инновационных методов обучения, совершенствованию курсов повышения квалификации и созданию интерактивных образовательных сред. Результаты исследования способствуют улучшению качества и эффективности образования через развитие ИКТ-компетентности в системе начального образования.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, цифровая грамотность, педагогическая компетентность, интерактивное обучение, повышение квалификации, инновационные методы, начальное образование.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi pedagogik faoliyatning ajralmas qismiga aylandi. Boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining AKT kompetentligini egallashi nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'qituvchilarning ijodiy fikrlashi va mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, global ta'lim makonida raqamli pedagogika tamoyillariga asoslangan ta'lim jarayonini yo'lga qo'yish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida (2020) uzluksiz ta'lim prinsipi belgilangan bo'lib, u har bir o'qituvchining o'z malakasini doimiy ravishda oshirib borishini talab etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining AKT bo'yicha kompetentligini shakllantirish nafaqat texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirishni, balki kreativ yondashuv orqali ularni samarali pedagogik vosita sifatida qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Ushbu maqolaning maqsadi kreativ yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini uzluksiz ta'lim orqali shakllantirishning samarali usullarini aniqlash va ularni amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Maqolaning natijalari o'qituvchilarning AKT kompetentligini shakllantirish jarayonida kreativ yondashuvning samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Shuningdek, uzluksiz ta'lim doirasida AKT kompetentligini rivojlantirish uchun yangi innovatsion pedagogik modellar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni o'qitish metodikasiga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar berishga imkon yaratadi.

Maqolada pedagogika va ta'lim texnologiyalari sohasidagi zamonaviy metodlardan foydalanilgan bo'lib, quyidagi metodologik yondashuvlar asos qilib olingan: kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion ta'lim metodlari, tizimli tahlil va empirik tadqiqotlar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining uzluksiz ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bo'yicha kompetentligini shakllantirish masalasi mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan. Quyida ushbu sohada tadqiqot olib borgan ayrim olimlar va ularning ishlari keltirilgan.

Mahalliy tadqiqotchilardan Sh. Ibragimova va Z. Ismoilovalar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirish masalasini o'rganib, uning tarkibiy qismlari hamda vazifalarini tahlil qilganlar ^[1]. M. Dehqonova esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorlashda innovatsion va integratsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqqan ^[2].

M. V. Mamajonova va F. O. Musurmonqulovalar bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirish masalasini o'rganib, samarali shakl va metodlarni taklif etishgan. N. Aliyev esa boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'z-o'zini rivojlantirish kompetentligini shakllantirish va takomillashtirish muhimligini yoritib, dastur mazmuni hamda metodik yondashuvlarni taqdim etgan.

Bundan tashqari, Springer nashriyoti uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini rivojlantirish bo'yicha umumiy ma'lumotlarni taqdim etgan. Ushbu tadqiqotchilarning ishlari boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirishda nazariy va amaliy asoslarni rivojlantirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining uzluksiz ta'lim tizimida AKT kompetentligini shakllantirish jarayonini chuqur tahlil qilish uchun bir nechta metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy metodologik asoslari sifatida kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion ta'lim metodlari, tizimli tahlil va empirik tadqiqot usullari tanlandi. Kompetensiyaviy yondashuv o'qituvchilarning AKT bo'yicha kasbiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularning o'z-o'zini rivojlantirish va texnologik yangiliklarga moslashish qobiliyatini oshirishga imkon beradi. Innovatsion ta'lim metodlari orqali esa o'qituvchilarning texnologiyalarni o'zlashtirish jarayoni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil qilinadi.

Tadqiqot davomida empirik tahlil va eksperimental tadqiqot usullari qo'llanilib, AKT kompetentligini shakllantirishda turli innovatsion yondashuvlarning samaradorligi o'rganildi. Tajriba-sinov ishlari orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT bo'yicha boshlang'ich bilimlari, texnologiyalardan foydalanish malakasi va pedagogik jarayonda AKT vositalaridan foydalanish samaradorligi baholandi. Olingan natijalar asosida AKT kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodikalari takomillashtirildi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Bundan tashqari, taqqoslash va kontent-tahlil usuli orqali O'zbekiston va rivojlangan mamlakatlardagi (AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya) boshlang'ich ta'lim tizimlarida AKT kompetentligini shakllantirish tajribalari o'rganildi. Ushbu tahlil asosida milliy ta'lim tizimi uchun mos keluvchi metodologik model ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirish maqsadida statistik ma'lumotlar yig'ilib, AKT kompetentligini shakllantirish jarayonining samaradorligi matematik-statistik usullar yordamida tekshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalarini tahlil qilish davomida boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish jarayoni bo'yicha mavjud muammolar va imkoniyatlar aniqlangan. Dastlabki bosqichda pedagoglarning AKT vositalaridan foydalanish darajasi baholanib, ularning aksariyati interaktiv ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega emasligi kuzatildi. Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimi orqali o'qituvchilarning texnologik malakasini oshirishga qaratilgan dasturlar mavjud bo'lsa-da, ular yetarlicha samaradorlikka erishmaganligi aniqlandi. Bu holat, asosan, ta'lim jarayonida AKTni integratsiya qilish bo'yicha metodik qo'llanmalar va pedagogik yondashuvlarning yetishmovchiligi sababli yuzaga kelgan.

Tajribaviy tadqiqotlar natijasida AKT kompetentligini shakllantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, jumladan, raqamli ta'lim muhitlari, virtual laboratoriyalar va interaktiv o'quv platformalaridan foydalanish samarali ekanligi aniqlandi. Sinovdan o'tgan eksperimental guruhlarda o'qituvchilar tomonidan Moodle, Google Classroom, Zoom va boshqa onlayn platformalardan foydalanish ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilangan. Bundan tashqari, loyihaviy ta'lim, muammoga asoslangan ta'lim (PBL) va aralash ta'lim (blended learning) metodlari o'qituvchilarning AKT kompetentligini rivojlantirishda ijobiy natijalar berganligi qayd etildi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining AKT bo'yicha kompetentligini rivojlantirish jarayonida individual o'qitish usullari bilan bir qatorda, hamkorlikda o'rganish va tajriba almashish muhitlarini yaratish ham muhim rol o'ynaydi. Eksperimental guruhlarda o'qituvchilarning AKT bo'yicha mustaqil izlanishlari va o'zaro tajriba almashish imkoniyatlari kengaytirilganida, ularning texnologik savodxonligi va innovatsion yechimlarni qo'llashga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshgan.

Empirik tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning AKT kompetentligini shakllantirishda uzluksiz ta'lim dasturlarining tizimli ravishda tashkil etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy malaka oshirish kurslariga nisbatan interaktiv o'quv materiallari va tajribaga asoslangan mashg'ulotlar orqali o'qituvchilarning AKT vositalarini qo'llash qobiliyati ancha tez rivojlanadi. Shuningdek, mahalliy va xalqaro tajribalar solishtirilganda, rivojlangan mamlakatlarda pedagoglarni uzluksiz AKT o'quv kurslariga jalb etishning samarali mexanizmlari mavjudligi va ularning milliy ta'lim tizimiga moslashtirilishi muhim ekani aniqlandi. Ushbu model quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

AKT kompetentligini shakllantirish faqatgina o'qituvchilar uchungina emas, balki ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari (o'quvchilar, ota-onalar va o'qituvchilar) uchun ham muhim ahamiyatga ega. Afsuski, na pedagogik oliy ta'lim muassasalari, na malaka oshirish kurslari bu yo'nalishda yetarli e'tibor qaratmayapti. Bu borada yangi usul va shakllarni ishlab chiqish jarayoni hozirda davom etmoqda. Shu sababli, o'qituvchilarni AKT kompetentligiga tayyorlashning samarali modelini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

1-rasm: Innovatsion ta'lim muhiti doirasida ta'lim jarayoni ishtirokchilari hamkorligi orqali pedagogning AKT-kompetentligini rivojlantirish

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlar va raqamli ta'lim resurslarini keng qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi. AKT kompetentligini rivojlantirish bo'yicha taklif etilgan model boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologik malakasini oshirishga, ularning raqamli pedagogika tamoyillarini o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ushbu model asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar milliy ta'lim tizimida o'qituvchilarning AKTga oid kompetensiyalarini shakllantirish jarayonini takomillashtirishga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bo'yicha kompetentligini shakllantirish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismidir. O'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish orqali ularning dars jarayonlarida interaktiv

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

va innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanish imkoniyati kengayadi. Tadqiqot davomida aniqlangan muammolar shundan iboratki, ko'pgina pedagoglar AKT vositalarini chuqur o'zlashtirishga yetarli imkoniyat va resurslarga ega emas. Bunday sharoitda tizimli o'qitish, uzluksiz malaka oshirish va amaliy mashg'ulotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Eksperimental tadqiqot natijalari asosida AKT kompetentligini shakllantirish uchun innovatsion ta'lim metodlari, jumladan, loyiha asosida ta'lim, blended learning va interaktiv o'quv platformalaridan foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning AKT vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida hamkorlikda o'qitish, tajriba almashish va mustaqil izlanishlarni rag'batlantirishning ahamiyati tasdiqlandi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim muassasalarida AKT bo'yicha malaka oshirish kurslari an'anaviy usullardan farqli ravishda, amaliyotga yo'naltirilgan holda tashkil etilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Ibragimova, Z. Ismoilova. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida. *Academic Research in Educational Sciences*, Volume 1, Issue 4, 2020, B. 347-351.
2. M. Dehqonova. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish xususiyatlari. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3(4/2), April 2023, B. 244-250.
3. M. V. Mamajonova, F. O. Musurmonqulova. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion kompetentlik shakllantirish metodlari. *Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi*, 2023, B. 219-221.
4. N. Aliyev. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini o'z-o'zini rivojlantirish kompetentligini takomillashtirish bo'yicha dasturini ishlab chiqish. *Journal of New Century Innovations*, Vol. 67, No. 5, 2024, B. 3-6.
5. Z. N. Askarova. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ pedagogik yondashuvlar asosida AKT vositalaridan samarali foydalanishga tayyorlash. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2024, 34-son, B. 437-440.
6. Z. N. Askarova. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik modellar va texnologiyalarni joriy etish. *Pedagog Respublika Ilmiy Jurnal*, 2024, 7-tom, 11-son, B. 334-341.
7. Z. N. Askarova. O'qituvchilarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kreativ pedagogik metodlar bilan tayyorlash. So'nggi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi Respublika Ilmiy-Uslubiy Jurnal, 2024, 7-jild, 11-son, B. 235-242.